

Tagungsnummer

P52

Thema

AG Waldböden

Waldböden im Wandel: Waldbauliche Maßnahmen, Biodiversität und Klimawandel

Autoren

C. Lorz

HS Weihenstephan Triesdorf, Wald und Forst, Freising

Titel

Auswirkungen von Vorbauten mit Weißtanne und Rotbuche auf den Humuszustand eines Fichtenreinbestandes

Abstract

Im Rahmen einer Bachelorarbeit wurde der Einfluss von Waldumbaumaßnahmen von Fichtenreinbeständen mit Tanne- und Buche-Vorbau auf verschiedene Eigenschaften des Humus und Oberbodenzustand untersucht.

Dabei wurde angenommen, dass die in den Stichproben auftretenden Unterschiede rein zufällig und nicht auf einen Effekt durch den Vorbau mit Tanne bzw. Buche zurückzuführen sind. Die Hypothese wurde anhand der Kohlenstoff- und Stickstoffvorräte und Gehälter, der Humusform, der Humusächtigkeiten und der Bodenazidität Horizontweise und Gesamtheitlich überprüft.

Methodisch wurde die Untersuchung über einen Kleinflächenansatz realisiert. Und die Probenflächen mit Hilfe von Standard-Messverfahren, für die zu prüfenden Parameter untersucht. Die dabei entnommenen Ergebnisse wurden zur statistischen Absicherung und richtigen Interpretation varianzanalytisch verglichen.

Im Fichtenreinbestand zeigten sich klare Veränderungen der Bodenazidität nach der Einbringung von Tanne und Buche. Diese Flächen zeigten signifikant höhere pH Werte an wobei dieser Effekt bereits im Oberboden beim Buchen-Vorbau stark reduziert und beim Vorbau mit Tanne nicht mehr feststellbar war.

Die Veränderung von Waldumbaumaßnahmen wurde auch in den Humusformen festgestellt. Die Tannenvorbauf Flächen zeigen typischen Moder, während im Fichtenreinbestand überwiegend rohhumusartigen Moder vorgefunden wurde. Die Mehrheit der Probenpunkte der Buchenvorbauf Flächen zeigten mullartigen Moder. Die stark variierenden Humusformen des Buchenvorbaus sprechen für weiterhin stattfindende Veränderung der Humusformen.

Die Humusformen der Nadelholzprobenflächen spiegeln sich auch in den größeren Auflagemächtigkeiten wider. Auch hier wurden signifikante Veränderungen zwischen allen drei Untersuchungsobjekten nachgewiesen.

Hinsichtlich Stickstoff- und Kohlenstoffvorräten und dem C/N Verhältnis konnten Veränderungen in den Voranbauf Flächen nachgewiesen werden. Wobei die Unterschiede hauptsächlich im Oh Horizont signifikant waren.

Abschließend ist festzustellen, dass Veränderungen des Humuszustandes nach Waldumbau des Fichtenreinbestandes mit Vorbauten durch Rotbuche und Weißtanne eindeutig zu belegen sind.